

Associação entre as características sociodemográficas e de saúde com as atividades avançadas de vida diária

Ernani Diego Mendes¹, Luiza Vilela Bortoni¹, Rogério Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16739477>

RESUMO:

Introdução: Com o envelhecimento ocorrem alterações em diversos fatores, principalmente a redução da capacidade funcional e a independência para as atividades avançadas de vida diária. **Objetivos:** Associar as características sociodemográficas e de saúde com as atividades avançadas de vida diária de pessoas idosas. **Método:** Estudo quantitativo, descritivo, analítico e transversal, com 301 pessoas idosas de ambos os sexos em uma cidade de Minas Gerais. Foram incluídos pessoas idosas com comunicação e cognição preservadas, avaliadas por questionário de avaliação mental, e excluídos aqueles com sinais clínicos comprometidos. Para a coleta de dados, utilizou-se um instrumento de características sociodemográficas e a escala de atividades avançadas de vida diária. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa de uma Instituição Pública do Estado de Minas Gerais, sob o parecer nº 5.974.421, em conformidade com a Resolução 466/12 do Ministério da Saúde. **Resultados:** 45,18% tinham entre 70 e 79 anos; 54,15% eram do sexo masculino; 54,15% relataram ter companheiros; 60,13% eram católicos; 49,17% tinham até 4 anos de estudo; 64,12% recebiam de 1 a 2 salários-mínimos; 73,75% não moravam sozinhos; 19,93% relataram quedas no último mês; 69,77% apresentavam doenças crônicas não transmissíveis; 50,50% faziam uso de polifarmácia; 52,82% apresentavam comorbidades; e 25,91% tinham percepção regular de saúde. **Conclusão:** Frente às características sociodemográficas e de saúde das pessoas idosas, pode evidenciar que estas possuem uma associação de dependência na realização das atividades avançadas, ou seja, os resultados dessa pesquisa mostraram que capacidade funcional prejudicada está intimamente associada ao envelhecimento patológico.

Palavras-chave: Estado funcional; Idoso funcional; Idoso fragilizado; Envelhecimento.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT